

Tracce di frequentazioni arabo-islamiche nella penisola del Sinis

di Alessio Pinna

In un periodo compreso fra l'epoca medievale e l'età moderna, la Sardegna fu investita a più riprese da spedizioni provenienti dalle terre islamiche. In varie zone sono stati individuati degli elementi che fanno supporre non solo la presenza ma anche dei probabili insediamenti temporanei di musulmani, in uno o più momenti riferibili a detto lungo periodo. Fra questi, almeno due reperti sono stati rinvenuti nel Sinis.

Il primo è un graffito (figure 1-3) iscritto nell'ipogeo di San Salvatore di Sinis¹, nel comune di Cabras, nella parte meridionale della penisola non lontano dal sito archeologico di Tharros. Questo edificio in principio doveva essere una sorta di cisterna, ma già in periodo romano si cominciò ad utilizzarlo come santuario pagano, e successivamente paleocristiano. Ogni culto ha determinato l'apporto di nuovi graffiti, e fra questi si annovera quello in arabo. Si trova fra le pareti dell'ambiente numerato come terzo, ovvero quello centrale che sembra fungere da abside, e reca un lungo testo che comprende una *basmala* (In nome di Dio, Misericordioso, Misericorde), versetto introduttivo delle sure del Corano, una *shahādah* (Non v'è altra divinità all'infuori di Dio e Maometto è il suo profeta), attestazione di fede islamica per eccellenza, e una dichiarazione di fede nell'*ākhirah* ovvero nell'aldilà (Attesto che il Paradiso esiste realmente e che l'Inferno esiste realmente). L'iscrizione è redatta con i tipi della scrittura maghrebina o occidentale. Parrebbe lasciata grezza o comunque non essere opera di esperti calligrafi, ma risulta difficile stabilirlo con certezza per via del cattivo stato di conservazione dovuto all'alto grado di umidità. Non è da escludere che si sia anche cercato di abraderla, perché nel sito ci sono vari segni di vandalismo, ma la sovrapposizione di vari culti, in qualche modo influenzati dall'aura di sacralità che pervade queste mura, sembra essere la sua cifra.

Fig.1: parte dell'iscrizione in arabo nell'ipogeo di S. Salvatore. Foto di A. Pinna.

1 A. Donati, R. Zucca, *L'ipogeo di San Salvatore*, Carlo Delfino Editore, 1992.

Fig.2: parte dell'iscrizione in arabo nell'ipogeo di S. Salvatore. Foto di A. Pinna.

Fig.3: parte dell'iscrizione in arabo nell'ipogeo di S. Salvatore. Foto di A. Pinna.

L'altro reperto significativo è un anello-sigillo in bronzo (figure 4-5) rinvenuto nel basso fondale di fronte alla spiaggia di Su Pallosu², nella marina di San Vero Milis, in una baia nella parte settentrionale della penisola utilizzata da tempo immemore come porticciolo per via della protezione che offre dai venti. Vi è inciso un calligramma in arabo riportante una formula interpretata da esperti come *al-Mulku li-llāhi Waḥda-hu* (الملك لله وحده), ovvero “La sovranità appartiene solo a Dio”. Alcuni autori sostengono che non si tratti di una dicitura in arabo bensì in qualche lingua arcaica, e propongono quindi un'inquadratura del reperto completamente diversa, ma non hanno alcun credito perché gran parte del calligramma è chiaramente riconducibile all'arabo (ovvero da *al-M-* a *li-llāhi Waḥda-hu*). Il dubbio può venire solo in una piccola parte iniziale, perché la calligrafia araba intreccia e distorce le lettere in modo artistico, e spesso è difficile da decifrare. La formula *al-Mulku li-llāhi Waḥda-hu* era in uso comune nel mondo islamico fino a tempi recenti, e suona perfettamente normale anche adesso, quindi è abbastanza plausibile che sia stata quella cifrata nel calligramma.

² <https://www.archaeologicaltraces.org/index.php/2014-01-28-09-56-01/traces-in-time/36-6-2016/75-tit0038> – consultato il 17/07/2024.

A parere del sottoscritto è però possibile leggerci anche e meglio *al-Makru li-llāhi Waḥda-hu* (المكر لله وحده), che si può rendere come “L’astuzia è solo di Dio”. Oltre alla più facile riconducibilità del calligramma a questa cifratura, ciò è supportato da versetti del Corano in cui il termine *makr*, che appunto si può tradurre come ‘astuzia’ o ‘strategia’, è presente. Uno in particolare riporta in ordine diverso le stesse parole dell’inizio: *li-llāhi -l-Makru*³. Ve ne sono poi vari altri, come “Di fronte all’astuzia di Dio [*makra -llāh*, ndr] si sentono al riparo solo coloro che sono già persi”⁴ o “Tessono strategie e anche Dio ne tesse. Dio è il migliore degli strateghi [*khayru -l-Mākiryūn*, ndr]”⁵. Come evidente, nel Corano la parola *makr* nelle sue varie forme è legata positivamente a Dio e negativamente ai vanagloriosi, quindi l’iscrizione dell’anello potrebbe avere funzione propiziatoria e di monito. E in questa ricostruzione avrebbe avuto verosimilmente senso per chi ricopriva una posizione di comando.

In generale, è stato rilevato che la fattura dell’anello e le forme dell’iscrizione appaiono simili a quelle di altri manufatti rinvenuti in alcune monete coniate nella *ṭā’ifa* di Denia, nelle Baleari, durante il regno di Mujāhid ibn ‘Abd Allāh al-‘Āmirī (meglio noto come Museto), un liberto di origine slava che, divenuto emiro, si portò più volte sulle coste sarde intorno all’anno mille. A prescindere da quale decifratura preferire, essendo entrambe riconducibili all’utilizzo da parte di personalità con un certo grado di autorità, non è quindi da escludere che l’anello appartenesse ad uno dei suoi generali, se non – chissà! – proprio a lui.

Fig.4: particolare con l’iscrizione dell’anello-sigillo rinvenuto a Su Pallosu. Foto di A. Ardu.

3 Corano 13:42.

4 Corano 7:99.

5 Corano 3:54.

Fig.5: visione laterale dell'anello-sigillo. Foto di A. Ardu.

Riesce difficile, per gli studiosi, identificare il periodo esatto a cui ascrivere entrambi questi reperti. Data la posizione del Sinis nella parte centrale della costa occidentale sarda, viene logico ricollegarli primariamente all'epoca della dominazione islamica della penisola iberica, e come visto non senza indizi, ma non è esclusa la provenienza di genti, in epoche successive, dai porti barbareschi. Il tutto è avvolto in una coltre di mistero, perché le fonti in merito si perdono nei cosiddetti “secoli bui” della Sardegna, e anche per quelli successivi non si hanno informazioni attendibili, tanto da fonti europee quanto da quelle arabe.

A questo proposito, in riferimento ai “secoli bui”, sono interessanti le datazioni fornite nel XIII secolo d.C. dallo storico musulmano ‘Alī ibn al-Athīr. Secondo le sue ricostruzioni, intorno al 753 d.C. l'isola venne conquistata dalle armate del comandante afro-andaluso Habib ibn Abi Ubayda al-Fihri, e i sardi vennero a patti sottoponendosi al pagamento della *jizīya*. Parallelamente a quanto avveniva per i sudditi musulmani, obbligati a versare un contributo chiamato *zakat*, il pagamento di

questa imposta, calcolata diversamente, permetteva ai non-musulmani di vivere relativamente in pace sotto dominio islamico. Questa fu la sorte che, a differenza di quanto avvenne nella Sicilia araba, toccò a molti sardi, e infatti al-Athīr riferisce che dopo di ciò nessuno più invase l'isola per un certo tempo. Circa due secoli dopo, verso il 935, al-Manṣūr bi-llāh, signore dell'Ifrīqīyah, fece però uscire da Mahdiyyah una flotta alla volta della Sardegna, assalendo la popolazione, prendendo prigionieri e incendiando molte navi. Evidentemente la *jiziya* non veniva più corrisposta, o perlomeno non al signore dell'Ifrīqīyah.

Al-Athīr riporta poi le vicende per cui, intorno all'anno 1015, Museto, con un'imponente flotta si portò sulla Sardegna, e ne annesse delle parti alla sua *tā'ifa*. Non è chiaro dalle cronache di al-Athīr quanto tempo durò questo dominio sull'isola, né aiutano particolarmente altre fonti, ma è certo che Museto usò la Sardegna come testa di ponte per l'Italia, e che qui presto si formò una coalizione per fermarlo. Le due parti si scontrarono varie volte, e infine quella saracena ebbe la peggio. Evidentemente, la strategia di Dio aveva in serbo qualcosa di diverso dai piani di Museto. L'emiro non poté far altro che far ritorno a Denia, ritentando in seguito di riprendere l'isola, senza successo. Dopo quest'ultimo avvenimento, riporta al-Athīr riferendosi al tempo in cui scrive, il XIII secolo, l'isola non subì altre incursioni.

In effetti, con la sconfitta di Museto può dirsi conclusa un'epoca di circa quattro secoli, sovrapponibile ai celeberrimi "secoli bui", in cui la Sardegna, dal punto di vista della storiografia islamica, entra ed esce periodicamente della *Dār al-Islām*, concetto equivalente per i musulmani a quello di Cristianità. Dal punto di vista della storiografia europea, lo sappiamo, si tratta di un'epoca poco chiara sotto vari aspetti, e in cui l'unica dinamica degna di nota sembra essere quella del sottrarre l'isola al flagello delle incursioni moresche. Durante questi periodi intermittenti, ascrivibili al Medioevo, è possibile ritenere che furono stabiliti dai saraceni degli insediamenti temporanei lungo le coste, ed è quindi ad uno o più di essi che possono essere riferiti i reperti.

È interessante notare che nel XI secolo il centro del potere amministrativo ed ecclesiastico si sposta *de iure*, dando corso ad una situazione *de facto*, dalla città di Tharros a quella di Aristanis, l'attuale Oristano. Secondo alcune ricostruzioni, debitorie di concezioni ormai superate, a questo periodo è da ascrivere un esodo di massa che determinò la fondazione della città. Ma è lecito ritenere che nel XI secolo Aristanis, con tutta evidenza in formazione da molto tempo prima, sia semmai giunta al punto da essere definitivamente preferibile come sede ufficiale delle istituzioni locali. Anche la nascita dell'abitato di Cabras, databile allo stesso periodo⁶, potrebbe essere precedente. Lo spostamento potrebbe essere insomma cominciato anche prima delle incursioni arabe. L'XI secolo sarebbe quindi solo il culmine di un lungo processo di progressivo abbandono, da parte delle popolazioni locali, del Sinis, lasciato così virtualmente disabitato, o poco abitato, e a disposizione come una sorta di porto franco.

Un'altra notizia riportata da fonti arabe⁷ corrobora l'ipotesi che la penisola fosse conosciuta con questa funzione. Il famoso viaggiatore e poeta Ibn Jubayr nel 1183 navigava con una comitiva diretta dall'Andalusia verso La Mecca (figura 6). Per via di una tempesta, la loro imbarcazione fu costretta a cercare riparo in Sardegna, e Ibn Jubayr scrisse che ciò avvenne nel porto di Kusm-r-ka, dove si trovavano i resti di un'antica città che gli fu riferito essere un tempo abitata da giudei. Kusm-r-ka era con tutta probabilità (vista anche l'assonanza) Capo San Marco, la città era Tharros, e i giudei in questione erano forse i fenicio-punici, semiti come gli ebrei. Addirittura Ibn Jubayr riferisce di essersi potuto recare con una delegazione presso una vicina città, verosimilmente Oristano, incontrando un signore locale per contrattare la liberazione di alcuni schiavi musulmani, dopodiché la spedizione ripartì in tutta tranquillità. Questo racconto, oltre a corroborare l'ipotesi che per i navigatori arabi il Sinis fosse uno scalo abituale, o comunque noto ed utilizzabile

6 <https://www.comune.cabras.or.it/it/page/la-storia-di-cabras> – consultato il 12/10/2024.

7 https://web.unica.it/unica/it/news_rassegna_s01.page?contentId=RST33833 – consultato il 20/07/2024.

all'occorrenza, suggerisce che, nei secoli fra la dominazione bizantina e quella aragonese, i rapporti fra sardi e arabi non dovessero essere esclusivamente conflittuali, come impresso nell'immaginario comune.

Fra l'altro, che la Sardegna nei "secoli bui" fosse una società affatto monolitica, come invece l'ha dipinta per molto tempo la storiografia europea, è stato recentemente messo in luce da vari studi⁸. Ci fu un tempo in cui nell'isola convivevano cristiani di diverse confessioni, musulmani, ebrei, e, specie nell'interno, culti pagani. Tutto ciò potrebbe riguardare anche l'uso che si fece dell'ipogeo di San Salvatore, e in generale la presenza umana nel Sinis.

Fig.6: elaborazione di una mappa del viaggio di Ibn Jubayr da Granada a La Mecca e ritorno. Vi sono segnalate le principali tappe, tra cui non figura Capo San Marco essendo stato, come altre località, solo un fugace scalo.

A tutto questo si devono ancora aggiungere, in riferimento all'età moderna, fonti locali come quella di archivio secondo cui nel 1509 si verificò uno sbarco di corsari barbareschi proprio presso Cabras, dopo il quale rimasero per un certo tempo prima di essere messi in fuga dal Viceré di Napoli. La notizia si riferisce a soldatesche del Gran Sultano ottomano, ma si può ragionevolmente ipotizzare la presenza nell'equipaggio di arabi del Maghreb. Ciò è stato fatto in riferimento alle iscrizioni dell'ipogeo, ma ci si dovrebbe chiedere perché, allora, i turcofoni non avrebbero lasciato altrettanti segni del loro passaggio. E perché abbiamo cronache che parlano di frequentazioni della Sardegna come quelle degli arabi al-Athīr e Ibn Jubayr e non quelle di autori ottomani. Altre fonti locali parlano di uno sbarco, nel 1560, delle truppe di Giovan Dionigi Galeni, ammiraglio ottomano di origine italiana meglio noto come Occhiali, dalle parti di Narbolia, ovvero vicino alla zona settentrionale della penisola. Le congetture da me proposte, in riferimento alle ipotesi che questi fatti siano legati alle iscrizioni dell'ipogeo, sono le stesse, senza nulla togliere alla storicità degli eventi, che hanno una solida base documentale. Quel che si pone all'attenzione è che le iscrizioni, come anche l'anello-sigillo, potrebbero essere frutto di un periodo di frequentazione abbastanza assidua da parte di marinai arabi, piuttosto che dei secoli successivi a quelli "bui" in cui la presenza fu più sporadica e fugace.

In definitiva, dinamiche simili si sono ripetute con tutta probabilità più volte, tanto nel Sinis quanto in altre zone della Sardegna che si prestano a divenire approdi temporanei. Per questo non si può

⁸ <https://www.academia.edu/30788226/>

D. Salvi P. Fois [San Saturnino specchio di una società multiculturale fra IX e X secolo.pdf](#) – consultato il 04/08/2024.

escludere che uno o entrambi i reperti siano da ricondurre a vicende ulteriori rispetto a quelle medievali, ma io proporrei di dare preferenza, come inquadratura generale, a questo periodo. Ovviamente, tutto questo fino a quando non dovessero esserci nuovi ritrovamenti, o essere prodotte nuove analisi capaci di apportare datazioni più precise. Per certo, quelle analizzate non sono le uniche prove tangibili di una frequentazione arabo-islamica delle coste sarde, ma solo alcune delle più evidenti. Ovvero quelle di cui non si è riuscito a cancellare traccia, come da consuetudine tanto dei tempi passati quanto del presente.